

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA KIMYO FANINI O'QITISHDA "KIM QAYERDA XATO QILDI" METODINI QO'LLASH

Botirova Sabogul Rahmatullayevna

Navoiy davlat pedagogika institute Kimyo kafedrasi o'qituvchisi

sabosabogul@gmail.ru

M.S. Odilova

Kimyo ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Eskini o'zlashtirgan va yangini tushunishga qodir

insongina tarbiyachi bo'la oladi (Konfutsiy)

Annotasiya: Ushbu maqola talabalarga kimyo fanini mustaqil ravishda yanada chuqurroq o'zlashtirish uchun yo'llanma berish vazifasini o'taydi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tiladigan "Kimyoviy reksiya turlari" mavzusini o'qitishda "Kim qayerda xato qildi" metodining qo'llanilishini ko'rib chiqilgan

Kalit so'z: Kimyoviy reksiya turlari, Innovatsion pedagogik texnologiyalar

Bugungi kunda jamiyatimizning har bir sohasidagi rivojlanishni innovatsion texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaganidek ta'lim sohasini ham innovatsion pedagogik texnologiyalardan ayro tasavvur qilib bo'lmaydi. Innovatsion pedagogik texnologiya – bu o'quvchi talabalarning barcha sifatlaridan kelib chiqqan holda imkoniyatlariga mos tarzda o'quvchi o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilimlarni yetkazib bera olishi lozim. Texnologiya universal xususiyatga ega bo'lib, uni har bir mutaxassis tomonidan amalga oshirish, bir xil darajada bajarish va ko'zda tutilgan maqsadga erishish mumkin. Innovatsion ta'lim ta'lim –tarbiyada yangicha sifat ko'rsatkichiga erishib yuqori samaradorlikni qo'lga kiritish amalga oshiriladi va ijodkorlikka yo'naltiradi hamda ta'lim texnologiyalarini yangicha sifat bosqichiga ko'tarish shuningdek ta'lim –tarbiyada zamonaviy yondashuvlarni tashkil qilib borishni ta'minlaydi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'limda zamon bilan

hamnafas ta'lim texnologiyalarini yaratish bilan shug'illanishga doimo imkoniyat yaratib boradi.

Xususan kimyo fani eksperimental fanlar qatoriga kirganligi sababli amaliyot bilan uzviy bog'langan. Kimyo fanining qonuniyatlari, reaksiya tenglamalar, kimyoviy formulalarni to'g'ri tuza olish ularni to'g'ri tushunish uchun o'quvchilar "kimyo tili"ni yaxshi bilishlari talab etiladi. 7-sinf o'quvchilari uchun kimyoviy elementlar jadvali bamisoli kimyoviy alfabetdir. Ularni to'g'ri yoza olish, valentliklarni to'g'ri ifodalash va ular asosida kimyoviy formulalar tuza olish ko'nikmalari sekin –asta rivojlantirib boriladi. Biz bilamizki kimyoviy moddalarning ko'pchiligi bilan kundalik hayotimizda foydalanganligimiz uchun tanishmiz. Ammo ularning xossalari haqida to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Shuning uchun kimyo faning tushunchalarini hayot faoliyatimiz bilan bo'g'liq holda o'quvchilarga tushuntirib boorish talab etiladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali kimyo darslarini tashkil etish darsning sifatini yaxshilabgina qolmay, uning murakkabroq tushuncha va qonuniyatlarini osonroq tushunib olish imkonini beradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tiladigan "Kimyoviy reaksiya turlari" mavzusini o'qitishda "Kim qayerda xato qildi" metodining qo'llanilishini ko'rib chiqsak: O'qituvchi mavzuni doskaga yozib qo'yadi. O'quvchilarga mavzu yuzasidan batafsil tushuncha va izohlar beriladi. Reaksiyalarning sinflanishi, ularning bir-biridan farqli tomonlari misollarkeltirib tushuntiriladi. So'ngra o'qituvchi har bir reaksiya turiga oid quyidagi savollarni doskaga yozib qo'yadi.

1. Oltinugurtning kislorod bilan reaksiyasini yozing.
2. Kalsiy karbonat tuzi qizdirilganda qanday mahsulotlar hosil bo'ladi.
3. Rux va xlorid kislota orasidagi reaksiya tenglamasini yozing.
4. Bariy gidroksidning sulfat kislota bilan reaksiyasini yozing

Barcha o'quvchilarga quyidagi ko'rinishdagi jadval tarqatiladi.

Reaksiya turi	Reaksiya tenglamasi
Birikish	
Parchalanish	
O'rin olish	
Almashinish	

Ismi: _____

Bunda o'quvchilar tenglamalarni tenglashtirilgan holda yozishlari so'raladi va ma'lum vaqt beriladi. Bu paytda o'qituvchi o'quvchilarni nazorat qilib turadi. Belgilangan vaqt tugagach, berilgan jadvallarni doskaga yopishtirib qo'yishlarini so'raydi. Navbat bilan o'zlari to'ldirgan jadvallarni doskaga yopishtirib qo'yadilar.

Reaksiya turlari	1-o'quvchi	2-o'quvchi
Birikish	$S+O_2=SO_2$	$S+O_2=SO_2$
Parchalanish	$CaCO_3=CaO+CO_2$	$Ca_2CO_3=CaO+CO_2$
O'rin olish	$Ba(OH)_2+H_2SO_4=BaSO_4+2H_2O$	$Zn+HCL=ZnCL+H_2$
Almashinish	$Zn+2HCl=ZnCl_2+H_2$	$BaOH+H_2SO_4=$

Bu jadvaldan ko'rinib turibdiki, birinchi o'quvchi reaksiya tenglamalarni to'g'ri tuza olgan va to'g'ri tenglashtira olgan bo'lsada reaksiya tenglamalarini turlarini adashtirib yuborgan. Ikkinchi o'quvchi esa reaksiya turlarini to'g'ri topa olgan, ammo kimyoviy formulalarni noto'g'ri yozgan, almashinish reaksiyasini oxiriga ham yetkiza olmagan.

O'qituvchi jadvallarni ko'zdan kechirgan holda to'g'ri bajargan o'quvchilarni o'tirishiga ruxsat beradi va nazorat qilib turishlari so'raladi. Noto'g'ri va to'liq bajarilmagan javob egalari doskada qoldiriladi vajavoblarini izohlab berishlari so'raladi. Ularning javoblari "nazoratchi o'quvchilar" bilan birgalikda to'ldiriladi. Shu tariqa kim qayerda xato qilganini bilib oladi.

Bu metod o'quvchilarning o'zlari mustaqil harakat qilishlari, o'zaro raqobat muhitini ham yaratadi. Keyingi darsda qolgan o'quvchilar hamdarsni yaxshi va tez o'zlashtirib olib "nazoratchi" bo'lishga harakat qiladilar. Bu berilgan topshiriq orqali o'quvchilarni kimyoviy formula va tenglamalarni to'g'ri tuzib, yoza olishlarini ham bilib olish mumkin. Ya'ni o'tilgan mavzular haqidagi bilimlar to'ldirilib mustahkamlanib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. N.G.Rahmatullayev, H.T. Omonov, Sh.M. Mirkomilov; «Kimyo o'qitish metodikasi» Toshkent. «Iqtisod-Moliya», 2013yil.
2. Зашивалова Е.Ю. Методика компьютерного обучения химии в основной школе. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. 2000.